

BANK INFRATUZULMASINING NAZARIY ASOSLARI

Dauletbayev Mansur

Bank-moliya Akademiyasi

Ms “Iqtisodiyotni monetary tartibga solish”
yo’nalishi tinglovchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7609238>

O'zbekiston Respublikasi bank tizimining shakllanishi va faoliyat ko'rsatishi, moliya-kredit institutlarini xalqaro miqyosga ko'tarilishi ko'p hollarda banklarni moliyaviy boshqaruv muammolarini hal etishga, ya'ni bank kapitali va mablag'larini, umuman olganda bank xizmatlarini kompleks boshqaruviga bog'liqdir.

Bank infratuzilmasini rivojlantirish borasida Rossiyalik olim O.I.Lavrushin o'z ilmiy ishlarida bank infratuzilmasini tarkiblashga alohida e'tibor bergan. Shunisi e'tiborliki, uning qarashlari shu davr mobaynida hech ham o'zgarmagan. U bank infratuzilmasini ikkita qismga (ichki va tashqi bank infratuzilmasiga) ajratishni taklif etadi, O'zbekistonlik iqtisodchi-olim A.V. Kotov esa aksincha “bank infratuzilmasi deb, bank faoliyatini amalga oshirish uchun zarur sharoitlarni yaratib beruvchi va bank xizmatlarini yaratish va ularni iste'molchilarga yetkazib berishga ko'maklashuvchi institutlar yig'indisi” deb ta'riflagan.[1]

Shunday qilib, bank infratuzilmasi turli xildagi korxonalarini, ya'ni, banklarning samarali faoliyatini ta'minlaydigan agentliklar va xizmat ko'rsatuvchi tuzilmalar majmuasini o'z ichiga oladi.

Bank infratuzilmasi – bank tizimining uzluksiz va samarali faoliyat yuritishi uchun zarur sharoitlarni ta'minlovchi va mijozlarga bank xizmatlarini yetkazishga xizmat qiluvchi institut va elementlar majmuasidir.

Bank infratuzilmasiga turli korxonalar, shuningdek, bank faoliyatini ta'minlovchi agentlik va xizmatlar majmuasi kiradi. Bank personalining normal faoliyati uchun bank ichki infratuzilmasini rivojlantirish talab etiladi, uning elementlariga quyidagilar kiradi:

- 1) kredit muassasasining nufuzi va ular bajaradigan operatsiyalar ro'yxatini belgilovchi qonunchilik;
- 2) bankning o'z manfaatlari kabi, uning hissadorlari, mijozlarining ham himoyasi va qonunchilik hujjati bajarilishini ta'minlovchi operatsiyalarni amalga oshirishga oid ichki qoidalar;
- 3) zamonaviy kommunikatsiya tizimlari bazasida bank faoliyatini boshqarish, ma'lumotlarni komp'yuterda qayta ishlash, tahliliy asos, hisobotni tuzish;
- 4) bank boshqaruvi apparatining tuzilishi. Iqtisodiy institut sifatida bank bankning maqsadi va uning amaliy yo'nalishlariga javob beruvchi qator

bo'linmalarga ega bo'lishi lozim, aynan shu maqsadlarda bankda sektorlar, bo'limlar hamda tegishli bo'ysunuvga ega boshqaruv tashkil etiladi. [1]

Mamlakatda bank infratuzilmasining rivojlanishi bank tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar bilan uzviy bog'liqdir. O'zbekiston bank tizimi rivojlanishida normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish va ularning amaliyotda qo'llanilishini bosqichma-bochqich amalga oshirish asosiy vazifalardan biri etib belgilandi

2019-yil 5- noyabrdagi O'RQ-580-son O'zbekiston Respublikasining «Banklar va bank faoliyati to'g'risida»gi Qonuni, 2019-yil 19-sentyabrdagi «To'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risida»gi O'RQ-578-son Qonunida bank faoliyatini tubdan isloh etishda bank infratuzilmasini yanada rivojlantirish, to'lov tizimi infratuzilmalari bilan ta'minlash, to'lovlarning zamonaviy shakllarini joriy etish asosiy maqsad qilib belgilandi.

Bugungi kunda mamlakatimizda bank tizimidagi mavjud islohotlar natijasida keskin va samarali o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Biroq yuqoridagi tahlillarimizning isboti sifatida hali-hanuz tijorat banklari orasida innovatsion yangiliklarni keng qamrovli jalb qilib ulgurmagani banklar ham mavjud. Shiddatli iqtisodiy o'zgarishlar davrida har sohada bo'lganidek, bank tizimida ham yangicha yondashuvlar mijozlar talabiga aylanmoqda.

Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti (PMTI) ekspertlari bank xizmatlarini tahlil ma'lumotlariga ko'ra, moliyaviy xizmatlarda bank xizmatlarining ulushi 90% dan yuqori bo'lib, qolgan qismini sug'urta, kredit, lizing, mikro kredit, mikrolizing, fond bozori, qimmatli qog'ozlar bo'yicha xizmatlar va boshqa turdagi moliyaviy xizmatlar tashkil etadi.[3]

Hozirgi kunda 33 ta bank, jumladan davlat ulushi mavjud bo'lgan 12 ta bank iste'molchilarga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Iqtisodiyotga ajratilgan kreditlarning 85 % i davlat ulushi mavjud bo'lgan banklarning hissasiga to'g'ri keladi. Oxirgi 5 yil mobaynida bank sohasi sezilarli darajada kengaydi va rivojlandi. Tijorat banklari tomonidan mijozlarga xizmat ko'rsatuvchi bank filiallari soni 876 taga, mini-banklar soni esa 4177 taga yetdi.

Bank infratuzilmasini rivojlantirish sohasida quyidagi islohotlar amalga oshirildi:

- Moliya vazirligi tarkibida davlat ishtirokidagi tijorat banklarini isloh qilishni muvofiqlashtirish departamenti tashkil etildi;
- “Markaziy bank to'g'risida”gi va “Banklar va banklar faoliyati to'g'risida”gi qonunlarga o'zgartirishlar kiritildi;

- zamonaviy texnologiyalarni keng joriy qilish bilan naqd pulsiz hisob-kitoblar infratuzilmasi rivojlantirildi;
- uzluksiz to'lov tizimlari kengaytirilib, terminallar HUMO va UZCARD kartalaridan o'zaro qabul qilish uchun takomillashtirildi;
- masofaviy bank xizmatlarini ko'rsatish kengaytirildi (masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchilar soni oxirgi 5 yilda qariyb 4,5 barobar ko'payib, 4,4 mln. dan 20,2 mln. ga yetdi);
- Raqamli banklar faoliyat yurita boshladi (TBC, Anor bank, Apelsin bank).

Shuningdek, bugungi kunda raqamli bank va fintech kompaniyalari sonini oshirish, onlayn banking xizmatlarini takomillashtirish yo'llari bilan moliyaviy xizmatlar sohasini yanada rivojlantirishga erishish mumkin. Natijada qo'shimcha ish o'rinlarini yaratish, bandlikni oshirish, mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish bilan birga kambag'allikni qisqartirish imkoniyati yaratiladi.

O'zbekiston bank-moliya infratuzilmasini rivojlantirishda quyidagilarni qo'llash maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz;

- bank infratuzilmasini rivojlantirishda normativ-huquqiy bazani takomillashtirish lozim;
- aholining zamonaviy bank texnologiyalaridan foydalanishi ko'lamini kengaytirishda ularning moliyaviy savodxonligini oshirish dolzarb hisoblanadi;
- raqamli bank va fintech kompaniyalari kirishiga yanada ko'proq imkoniyat yaratish;
- banklarda xizmat ko'rsatish shohobchalarini kengaytirish va bank xizmatlari ko'rsatishning muqobil usullarini joriy etish bilan iste'molchilarga qulaylik yaratish.
- bank xizmati tranzaksiya vaqti va narxini kamaytirish hamda mijozlar uchun firibgarlik xavfini kamaytirish.
- bank xodimlarining samarali faoliyat yuritishida ularning malakasini oshirib, zamonaviy moliyaviy dasturlash tizimi kadrlarini keng jalb etish lozim.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, O'zbekistonda bank tizimini rivojlantirish maqsadida amalga oshirilayotgan islohot va chora-tadbirlar kelgusida banklarimiz rivojlangan mamlakatlar banklari reyting ko'rsatkichlari darajasiga erishish, bank infratuzilmasi yanada rivojlanishi, aholi omonatlari bank depozitlariga jalb etilishi natijasida banklarning resurs bazalari kengayishi va aholi jon boshiga to'g'ri keluvchi kreditlar dinamikasi oshishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Котов А.В. Формирование и развитие банковской инфраструктуры в России. -Саратов, 2004. С 14.
2. Лаврушин О.И. Банковское дело: Учебник – М.: Кно Рус, 2014. – С. 192.

3. <http://www.uzdaily.uz/uz/post/7613>. Bank xizmatlari: yutuq va muommolar

